

Como usar o novo Portal de Periódicos da CAPES

**INSTITUTO FEDERAL
PERNAMBUCO**
Educação a Distância

Reitora

Cláudia da Silva Santos

Pró-reitoria de Ensino

Edilene Rocha Guimarães

Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação

Anália Keila Rodrigues Ribeiro

Pró-reitoria de Extensão

Maria José Gonçalves de Melo

Diretoria de Desenvolvimento e Ensino

Rafaella Cristine da Silva Albuquerque

**Equipe para treinamento do Portal
CAPES/IFPE****Coordenação do Sistema de Biblioteca
do IFPE**

Maria do Perpétuo Socorro Cavalcante
Fernandes

**Administradora do Portal da CAPES /
IFPE**

Danielle Castro da Silva

Campus Afogados da Ingazeira

Márcio Klever Jorge Maia

Campus Barreiros

Adna Márcia Oliveira de Sena

Andréa Cardoso Castro

Campus Belo Jardim

Rodrigo Leopoldino Cavalcanti

Rafael Alves Oliveira

Campus Caruaru

Priscila do Nascimento Bezerra

Educação a Distância

Graziella da Silva Moura

Campus Garanhuns

André a Maria Lidington Lins

Campus Ipojuca

Thiago Melo de Freitas Alves

Campus Pesqueira

Vera Lúcia Leopoldino de Andrade

Bruna Laís Campo do Nascimento

Campus Recife

Amanda Tavares Silva Lima

Ana Lia de Souza Evangelista

Helena Azevedo

Amanda Tavares Silva Lima

Ana Lia de Souza Evangelista

Helena Azevedo

Campus Vitória

Roberto Leopoldino Cavalcanti

**Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Pernambuco - IFPE**

Sistema de Biblioteca - SIBI

Texto: Graziella da Silva Moura

(Coordenação de Biblioteca EaD)

Edição: Juliana Costa (Assessoria de
Comunicação EaD)

Diagramação: Thaís Santana

Sumário

Apresentação

1 - Portal de Periódicos da CAPES.....	05
2 - Usando o Portal.....	06
2.1 - Busca por assunto.....	06
2.2 - Busca por periódico.....	09
2.3 - Busca por livro.....	13
2.4 - Busca por base.....	14
3 - Meu espaço.....	18

Apresentação

Conhecimento. A palavra, uma apenas, carrega diferentes possibilidades de significado: pode se referir a ideias, a informações, a pessoas que cultivam ligações entre si e, principalmente, ao saber. E foi pensando na importância que o conhecimento tem para a vida que este trabalho foi elaborado.

Esta cartilha, feita com linguagem simples e usando exemplos e ilustrações, busca orientar o estudante nas diferentes opções de uso do novo Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), disponível no site <http://www.periodicos.capes.gov.br/>.

Neste material, são abordadas as vantagens do acesso ao Portal, um meio através do qual é possível ter contato com o melhor da produção científica mundial; também são indicadas as formas de fazer as diferentes buscas (por assunto; por periódico; por livro; e por base); e é mostrado com fazer uso da ferramenta “Meu espaço, presente no portal e que permite ao usuário armazenar e gerenciar documentos visualizados no próprio Portal.

Espera-se que este manual, conciso, colabore para a vida acadêmica do estudante ajudando-o a usufruir daquele que é mais um meio de enriquecer o conhecimento, tão valioso para uma vida inteira. Boa leitura!

1 - Portal de Periódicos da CAPES

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundada pelo Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na consolidação do ensino de pós-graduação stricto sensu no país, democratizando o acesso ao conhecimento.

A fim de contribuir também para o desenvolvimento de pesquisas, a CAPES disponibiliza o Portal de Periódicos. Trata-se de uma biblioteca virtual que reúne o melhor conteúdo da produção científica nacional e internacional, como periódicos científicos distribuídos em 130 bases referenciais, livros, obras de referência, normas técnicas, conteúdo audiovisual, estatísticas e 12 bases exclusivas para patentes, ultrapassando 37 mil títulos com textos completos .

No Portal da CAPES você pode utilizar a ferramenta “Meu espaço”, que permite armazenar artigos e criar alertas de pesquisas. Neste manual foi trabalhado 4 tipos de busca: por assunto; por periódico; por livro; e por base, além de instruir quanto ao uso da ferramenta “Meu espaço”.

Vantagens de acessar o Portal de Periódicos

- O Portal facilita o acesso ao melhor da produção científica mundial.
- É democrático! Pesquisadores de todo o país têm acesso ao conteúdo disponibilizado na base.
- Informações atualizadas: as obras sofrem constantes atualizações e podem ser consultadas em tempo real, com maior agilidade e eficiência.
- Confiabilidade e qualidade das informações disponibilizadas.
- É possível fazer pesquisas em várias bases de dados simultaneamente. Estas bases estão listadas também por área do conhecimento.

2 - Usando o Portal

2.1 - Busca por assunto

Na busca por assunto, o pesquisador deve inserir qualquer termo de seu interesse no campo de pesquisa e depois clicar em enviar. Será exibida uma lista cujos resultados contenham a “palavra pesquisada” em diversos tipos de fontes.

Refinando a pesquisa: Após ser exibido o resultado da pesquisa, é possível refinar a busca escolhendo alguns critérios como: tópico (termos relacionados ao assunto escolhido), autor, coleção (base de dados que contêm documentos que tratam do mesmo assunto), data de publicação, tipo de recurso (artigo, anais de congresso, livros etc.), idioma, título do periódico.

Visualizando o documento: O resultado da pesquisa exibe algumas informações sobre o documento, tais como: tipo de documento, título, resumo e referência. Ao escolher o documento de interesse, observe primeiramente se há a informação: Texto completo disponível. Depois, clique em exibir online para visualizar o documento, ou em detalhes para saber mais informações sobre ele. O documento será aberto na mesma página, ou remetido para a página de origem.

Dica:

No Portal é possível pesquisar termos em qualquer idioma. No entanto, grande parte da literatura é produzida em inglês. Assim, ao realizar uma pesquisa, dê preferência para utilizar termos neste idioma.

science information

Buscar

[Busca avançada](#)[assinar RSS](#)**Expandir meus resultados** Expandir meus resultados**Mostrar somente**[Periódicos revisados por pares](#) (488.889)**Refinar meus resultados**

Tópico

[Studies](#) (35.827)[Computer Science](#) (35.692)[Experiment/Theoretical Treatment](#) (9.080)[Information Technology](#) (6.972)[Internet](#) (6.718)[Mais opções](#)

Resultados de 1 - 10 para 921.927 para

1 2 3 4 5 →

Portal de Periódicos

Ordenado por:

[Relevância](#)Mostrar somente [Periódicos revisados por pares](#) (488.889)☆ [Science Information](#)

Leake, C D

Science (New York, N.Y.), 1963, Vol.139(3559), pp.1088

[Periódico revisado por pares]

U.S. National Library of Medicine

Artigo

● **Texto completo disponível**[Exibir online](#)[Detalhes](#)[Todas versões](#)☆ [New media landscapes and the science information consumer](#)

Brossard, Dominique

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110 Suppl 3, pp.14096-101 [Periódico revisado por pares]

Artigo

Individuals are increasingly turning to online environments to find information about science and to follow scientific developments. It is therefore crucial for scientists and scientific institutions to consider empirical findings from research in online science communication when thinking

Figura 1: Pesquisa por assunto
Fonte: Portal de Periódicos da CAPES

Clique para exibir o texto

Busca avançada: Está localizada abaixo do campo de pesquisa por assunto. Esse tipo de busca permite recuperar a informação pesquisada utilizando qualquer um dos termos: título, autor ou assunto, como mostra a figura 2.

Figura 2: Busca avançada
Fonte: Portal de Periódicos da CAPES

A busca avançada pode ser ainda mais refinada ao procurar o documento por data de publicação, tipo de material (livros, artigos, imagens, audiovisual), idioma, entre outros.

2.2 - Busca por periódico

A busca por periódico pode ser realizada de 3 maneiras: avançada, por área de conhecimento ou por referências.

a) **Busca avançada:** Este tipo de busca permite localizar o periódico por uma palavra contida no título, pelo ISSN, pelo editor/fornecedor ou pela área de conhecimento.

Ao realizar a pesquisa por periódico, o pesquisador irá encontrar os ícones:

Permite acessar o texto completo.

Informa detalhes sobre o periódico (ISSN, disponibilidade, entre outros).

Busca avançada Buscar por área do conhecimento Buscar referências

Palavra no título:

Inicia com a palavra Contém a palavra Palavra exata

ISSN

Editor/Fornecedor
ACM Digital Library
AIP Scitation
American Academy of Periodc
American Chemical Society
American College of Chest Ph
American Medical Association

Área(s) do conhecimento
Ciências Agrárias
Ciências Ambientais
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas

Figura 3: Busca avançada de periódico

Fonte: Portal de Periódicos da CAPES

b) Busca por área de conhecimento: Esta busca possibilita a escolha da área do conhecimento, e a sub - área de conhecimento.

Busca avançada Buscar por área do conhecimento Buscar referências

Área(s) do conhecimento

Subáreas do conhecimento

- Arqueologia (140)
- Ciência Política (1283)
- Ciências Humanas (Geral) (322)
- Educação (1375)
- Ensino de Ciências e Matemática (107)
- Filosofia (494)
- Geografia (741)

Figura 4: Busca de periódico por área de conhecimento

Fonte: Portal de Periódicos da CAPES

Clique para escolher a área de conhecimento desejada. Em seguida, escolha a subárea de conhecimento

c) Busca por referência: Esta busca exige mais informações sobre o periódico que deseja encontrar, tais como: ISSN, volume, dia, mês, palavra contida no título, entre outros.

Busca avançada Buscar por área do conhecimento **Buscar referências**

Se você possui a referência completa do artigo (ISSN, ano, volume, número, página), use essa pesquisa. Campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

(*) Palavra no título do
periódico

Inicia com a palavra Contém a palavra Palavra exata

(*) ISSN Dia Mês Ano

Volume Fascículo

Pág. inicial Pág. final

Título do Artigo

Nome do autor

Sobrenome do autor

Iniciais

Figura 5: Busca de periódico por referência

Fonte: Portal de Periódicos CAPES

O periódico solicitado será exibido junto a uma lista de resultados. O pesquisador deve clicar no título da revista de seu interesse e será imediatamente redirecionado à página da revista, onde poderá consultar os artigos.

2.3 - Busca por livro

No campo *buscar livro* o pesquisador poderá realizar sua pesquisa usando recursos como parte do título da obra, número do ISBN, autor ou editor. O Portal irá direcionar a busca para a base de dados que contenha a obra desejada.

Algumas bases de dados fazem restrições no download das obras, sendo disponíveis apenas para visualização dentro das instituições conveniadas a CAPES ou, ainda, disponíveis mediante pagamento.

Palavra no título:

Inicia com a palavra
 Contém a palavra
 Palavra exata

ISBN:

Autor:

Editor/Fornecedor:

- ACM Digital Library
- Alexander Street Press
- American Psychological Assor
- ASTM Standards and Enginee
- Begell House

Figura 6: Busca por livro

Fonte: Portal de Periódicos CAPES

2.4 - Busca por base

As bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES constituem a ferramenta que agrupa conteúdos de acordo com os assuntos/áreas de conhecimento específicos.

No campo *buscar base*, digite o nome da base ou clique na letra que inicia o seu nome. Há a opção de VER TODAS e, assim, ter acesso a toda lista de bases de dados contidas no Portal.

Principais bases disponíveis no Portal

Multidisciplinar

Banco de teses da CAPES

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações : BDTD

Base de Patentes Brasileiras – INPI

Brasil Teses

SciELO Livros

Ciências Biológicas e da Saúde

LILACS

Medline

Biological Abstracts

Primal Picture

Ciências Agrárias

AgroBase

Agricultural Online Access

Cab Abstracts

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias

Technology Research Database

SciFinder Web

Inspec
Mathsci
METADEX

Ciências Exatas, da Terra e Engenharias

Technology Research Database

SciFinder Web

Inspec

Mathsci

METADEX

Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas

Psycinfo

Applied Social Sciences Index and Abstracts

Sociological Abstracts

Educational Resources Information Center

A busca pela base pode ser realizada de três maneiras:

a) Busca por título: Neste tipo de busca, o pesquisador precisa conhecer a base de dados que procura. Saber o nome da base, ou identificá-la numa lista que será apresentada, quando clicar na letra inicial do nome da base de dados.

Busca por título Busca por área do conhecimento Busca avançada

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Outro(a) | VER TODAS

Palavra no título:

Contém a palavra Inicia com a palavra Palavra exata

Enviar Limpar

Figura 7:
Busca de base por título
Fonte:
Portal de Periódicos CAPES

b) Busca por área do conhecimento: Esta pesquisa possibilita escolher a área de conhecimento cujo conteúdo se pretende pesquisar e, em seguida, escolher a subárea, onde é informada a quantidade de bases disponíveis no Portal para a área de conhecimento em estudo.

Busca por título Busca por área do conhecimento Busca avançada

Áreas do Conhecimento

[Ciências Agrárias](#) [Ciências Ambientais](#)
[Ciências Biológicas](#) [Ciências da Saúde](#)
[Ciências Exatas e da Terra](#) [Ciências Humanas](#)
[Ciências Sociais Aplicadas](#) [Engenharias](#)
[Linguística, Letras e Artes](#) [Multidisciplinar](#)

Subáreas / Quantidade de bases

Todas as bases desta área do conhecimento(170)
Ciências Agrárias (Geral)(146)
Agronomia(24)
Ciência e Tecnologia de Alimentos(20)
Engenharia Agrícola(21)
Medicina Veterinária(23)
Recursos Florestais e Engenharia Florestal(21)
Recursos Pesqueiros e Engenharia da Pesca(24)
Zootecnia(20)

Enviar Limpar

Figura 8: Buscar base por área de conhecimento

Fonte: Portal de Periódicos CAPES

c) Busca avançada: Esta busca disponibiliza mais recursos para localizar a base de dados de interesse. O pesquisador pode procurar pelo título; pelo editor; pelo tipo de material que deseja pesquisar (teses e dissertações, periódicos entre outros); pela área de conhecimento; além de ter as opções de procurar apenas por bases nacionais, e/ou bases de acesso gratuito.

Busca por título Busca por área do conhecimento Busca avançada

Título

Todos os campos

Editor / Fornecedor

Tipo

Áreas do Conhecimento

Buscar somente Bases nacionais
 Bases de acesso gratuito

Figura 9: Busca avançada de base

Fonte: Portal de Periódicos CAPES

Dica:

Os três tipos de pesquisa irão remeter o pesquisador a uma lista que contém nomes de bases de dados. Estas bases, em sua maioria, tratam de áreas do conhecimento específico, ou um tipo específico de suporte da informação. Quando o pesquisador clica no nome de uma das bases, ele é redirecionado para outro site (site da base), onde deve fazer a sua pesquisa. Cada base tem uma particularidade na forma de realizar a pesquisa.

3 - Meu espaço

“Meu espaço” é uma ferramenta do Portal da CAPES que garante ao usuário armazenar e gerenciar documentos visualizados no próprio Portal. Tal ferramenta permite que numa próxima pesquisa sobre o mesmo conteúdo, o usuário possa acessá-lo mais rapidamente.

Como fazer: Na aba superior do lado direito da tela principal do Portal da CAPES há o menu “Meu espaço”. Basta clicar nesta aba e procurar por novo usuário para realizar o cadastro.

PÁGINA INICIAL > MEU ESPAÇO

CAPES

BUSCA

- Buscar assunto
- Buscar periódico
- Buscar livro
- Buscar base

INSTITUCIONAL

- Histórico
- Missão e objetivos
- Quem participa
- Documentos
- Estatísticas de uso

ACERVO

- Coleções

NOTÍCIAS

Meu espaço

Esta opção permite guardar conteúdo de interesse no Meu Espaço, inscrever-se em treinamentos agendados e obter os certificados de participação nestes eventos.

Lembramos que o acesso ao conteúdo assinado pelo Portal pode ser realizado a partir de qualquer computador cadastrado, localizado em uma das instituições participantes, sem necessidade de cadastramento.

Nome do usuário:

Senha:

[Esqueci minha senha](#)

(Caso ainda não seja um usuário identificado.)

Figura 10: Tela inicial “Meu Espaço”
Fonte: Portal de Periódicos da CAPES

Como utilizar: “Meu espaço” é um recurso simples e, para utilizá-lo, basta fazer a busca pelo conteúdo de interesse no Portal. Quando a lista com as opções de documentos encontrados for exibida, basta clicar numa estrela minúscula, do lado esquerdo da tela. Para visualizar os documentos salvos, basta clicar no ícone “Meu espaço”, na aba superior da página inicial do Portal.

The screenshot shows the search results interface of the CAPES Portal. At the top, there is a search bar containing the text "science information" and a "Buscar" button. To the right of the search bar is a link for "Busca avançada". Below the search bar, there is a link to "Assinar RSS".

The main content area displays search results for "Portal de Periódicos". It shows "Resultados de 1 - 10 para 921.927 para Portal de Periódicos". The results are ordered by "Relevância". There are pagination links "1 2 3 4 5" and a "Mostrar somente Periódicos revisados por pares (488.889)" filter.

On the left side, there are three filter sections:

- Expandir meus resultados:** Includes a checkbox for "Expandir meus resultados".
- Mostrar somente:** Includes a link for "Periódicos revisados por pares (488.889)".
- Refinar meus resultados:** Lists various topics with their respective counts: "Studies (35.827)", "Computer Science (35.692)", "Experiment/Theoretical Treatment (9.080)", "Information (6.972)", "Technology (6.718)", and "Internet (6.718)". There is also a "Mais opções" link.

The search results list two articles:

- Science Information:** By Leake, C D. Science (New York, N.Y.), 1963, Vol.139(3559), pp.1088. [Periódico revisado por pares]. U.S. National Library of Medicine. A green dot indicates "Texto completo disponível".
- New media landscapes and the science information consumer:** By Brossard, Dominique. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110 Suppl 3, pp.14096-101. [Periódico revisado por pares]. The abstract states: "Individuals are increasingly turning to online environments to find information about science and to follow scientific developments. It is therefore crucial for scientists and scientific institutions to consider empirical findings from research in online science communication when thinking..."

Each article entry includes a document icon, a star icon, and the word "Artigo". There are also links for "Exibir online" and "Detalhes" for each article, and a "Todas versões" button for the first article.

Figura 11: Como utilizar “Meu espaço”

Fonte: Portal de Periódicos CAPES

**INSTITUTO FEDERAL
PERNAMBUCO**
Educação a Distância